

Entrevista P4

Entrevista semiestruturada

Data: 27 nov. 2025

Pesquisa: Autodidatismo e redes sociais nos processos de aprendizagem do Hip-Hop dance em Goiânia

Entrevista coletada por: Andressa de Farias Moraes

Orientador: Prof^o Dr. Rafael Guarato

Identificação: participante codificado (P4)

Pergunta 1: Como e quando você começou a praticar Hip-hop dance?

Resposta(P4): Bom, então vamos começar a falar sobre a minha história com a dança, né? Eu tive contato com a dança ainda muito jovem. Eu comecei a dançar quando criança, porque eu fazia aula na minha escola mesmo. E quando eu tinha uns nove anos, mais ou menos, teve uma professora, ela reside, se não me engano, e ainda trabalha aqui em Goiânia, que ela chama Flavianic Sandex. Eu sei que ela trabalhou por muitos anos no Basileu França Ali no curso técnico de dança contemporânea, mas na escola que eu estudava era escola regular, né? Eu fazia ensino fundamental lá, na época, ela deu uma aula de street dance quando eu tinha uns 9, 10 anos, assim. E nessa aula já tinham alguns elementos do hip hop dance, assim. Então, de cara eu já me identifiquei, percebi que eu ia querer continuar, e aí fiz aula com ela dentro da escola, né, como atividade extracurricular, mas é proporcionada pela própria escola. Nessa idade, 9, 10, mais ou menos, até uns 12 anos. Depois eu dei uma parada e voltei com uns 14 anos, enfim. Mas ela foi um dos meus primeiros contatos com as street dances, vamos chamar assim, né. Não era exclusivamente hip-hop que ela ministrava, mas ela abriu as portas para que eu quisesse com e a pesquisar mais e entender mais sobre hip hop dance. A partir desse abrir de olhos que ela me mostrou eu comecei a querer entender quais outras pessoas faziam isso na cidade. Aí eu acabei encontrando o estudando. E aí, em 2012, eu comecei a fazer aula regular de dança no Dança Companhia com um professor chamado Fabrício Rézio e nas aulas dele também tinha algumas misturas dentro do campo do que a gente hoje em dia convencionamos chamar de danças urbanas mas também trabalhava hip hop dance, então comecei a ter mais contato com essa dança também a partir daí, então primeiro na escola, depois no estúdio mas logo no meu início de contato com essa dança dentro do estúdio eu já percebi que o estúdio não era o melhor lugar para entender mais sobre essa dança e

sobre essa cultura como um todo e aí eu fui atrás de outros grupos outras crews aí sim comecei a encontrar com uma galera que treinava na rua enfim, pude presenciar alguns treinos inclusive da galera do Breaking que eles treinavam no Lago das Rosas no Castelinho e assim por diante. Então, eu comecei a praticar a hip hop dance, eu tive meus primeiros contatos ainda quando criança, né? Mas comecei a praticar, assim, e a me envolver mais com essa cultura e com essa dança foi ali mais ou menos em 2012. Sim.

Pergunta 2: Onde você aprendeu a dançar (na rua, em casa, com amigos, em estúdio etc.)?

Resposta(P4): E aí o aprender é complexo, né? Porque eu acho que nessa época eu já estava aprendendo, mas eu fui refinar melhor isso ao longo dos anos. E aí acredito que todas essas opções que você deu aí na pergunta do questionário são válidas, vamos dizer assim. Eu comecei a aprender primeiro em estúdio, mas aí depois fui ter contato com umas pessoas na rua, enfim, já comecei a ir em eventos para entender melhor como tudo isso funcionava. e aí a partir disso já comecei a treinar em casa, já comecei a querer treinar com os amigos, juntava umas amigas às vezes para praticar, assim, e assim foi indo.

Pergunta 3: Você teve aulas formais ou aprendeu de forma autodidata? Se foi autodidata, descreva seu método de aprendizado: o que é mais importante para você dominar um movimento novo?

Resposta(P4): Então eu não aprendi de forma autodidata. Eu comecei com as aulas formais, mas eu dei continuidade no meu processo de aprendizado de forma autodidata, até porque o professor. Que eu fazia aula na época não estudava só hip hop dance, e ele tinha contato com outras danças também House, Locking, Popping, enfim. E eu via que tinha um certo limite apesar de ele ser uma referência grande para a cidade na época eu via que tinha ali um certo limite de até onde o conhecimento dele em relação a essa dança poderia chegar, que era bem a dança que eu queria pesquisar. Então, eu comecei com as aulas formais, mas acho que me aprimorei nessa dança de forma mais autodidata, porque daí eu me voltei para casa e fui pesquisar. Nessa época, a gente teve os primeiros indícios de internet, YouTube, fui pesquisando dessa forma também, que era o que estava relativamente disponível para mim na época, ainda não tanto, mas foi se tornando cada vez mais disponível. E aí eu acho que o meu método de aprendizado, que eu considero mais importante para dominar movimentações, sejam elas quais forem, né? É entender de onde vem essa movimentação e partir para a prática repetitiva. Então, quando eu queria

aprender um movimento novo, se ele tinha um nome, eu já queria saber o nome, já perguntava para quem sabia, para quem já dançava antes de mim, né? A minha troca também foi muito oral nesse sentido. A partir desse meu professor, eu fui conhecendo muita gente da dança, né? E aí, sempre que eu tinha a oportunidade de encontrar com pessoas que eu sabia que já estavam com o conhecimento mais aprofundado nisso, por exemplo, o Smarley, enfim, quando a gente se via nos eventos, na rua, nos estúdios, aí eu já aproveitava para perguntar algumas coisas, né? Como que é o nome dessa base aqui, né? Você sabe se ela é Old, Meiro ou New School, enfim, sempre trocando muita informação sempre que eu podia. e aí repetia, repetia, repetia até eu sentir que estava com um domínio mais aprofundado daquilo que eu estava me propondo a executar, né?

Pergunta 4: Pensando nos movimentos que você já pratica há muito tempo, qual é a diferença entre o esforço mental que você colocava quando estava aprendendo e o esforço mental que você coloca para executar esses mesmos movimentos hoje?

Resposta(P4): E aí pensando no fato de que existem alguns movimentos que eu pratico já há muito tempo e que eu estou sempre revisitando, né? Eu acho que a diferença de esforço mental no início do meu contato com eles era basicamente pegar o movimento. Então o meu esforço mental de primeira, na época, quando eu ainda estava iniciando na dança, era como que faz isso? Era como se fosse essa pergunta, sabe? Como que eu faço isso? Eu piso esquerda ou piso direita? Esse movimento vem de cá para lá ou de lá para cá? Então era mais isso. Hoje em dia, eu acredito que o esforço mental que eu coloco para executar os movimentos não é que eu chego a fazê-los completamente sem pensar, mas tem a ver mais com o refinamento, como aquela analogia da pérola, que cresce dentro da concha, me esqueci o nome, mas enfim. mas é uma questão de polir mesmo então agora quando eu já sei o movimento como o movimento funciona em termos de mecânica hoje em dia o meu esforço mental funciona mais em como que eu posso brincar com esse movimento sem perder a essência dele mas de repente trazer algo mais refinado pra ele mesmo então se eu fizer mais forte ainda pensando na mesma movimentação e se eu fizer mais leve e se eu fizer mais denso e se eu fizer mais acelerado, e se eu fizer mais curto, e se eu fizer só no contratempo, e se eu fizer só no tempo comum, e se eu fizer mais plano baixo, e se eu fizer pensando em entortar mais meu quadril, e assim por diante. Então, o esforço mental que eu coloco hoje tem mais a ver, ao invés de como eu faço isso, seria para onde eu posso ir com isso. Eu acho que essas são as diferenças das perguntas que eu me fazia no início e que eu me faço agora.

Pergunta 5: No meio da comunidade Hip-hop, esse seu domínio técnico te confere um reconhecimento ou um status especial? Como esse reconhecimento se manifesta (convites, respeito, oportunidades)?

Resposta(P4): E aí, hoje em dia, depois de muitos anos estando extremamente inserida no meio da comunidade hip-hop, eu entendo que o meu domínio técnico tem, sim, me conferido um reconhecimento dentro dessa própria comunidade. não é tão antigo esse reconhecimento eu acho que ele é mais recente por eu ser mulher, não vou mentir acho que tem a ver com isso porque eu percebo que homens que começaram a treinar, às vezes depois de mim e com menos domínio técnico foram muito mais aceitos pela cultura muito mais rápido do que eu, por exemplo e aí já foram chamados para projetos, enfim e esses convites essas oportunidades profissionais com a dança de ser convidada para dar aula em eventos de ser convidada para, às vezes, coreografar alguma coisa dançar alguma coreografia de alguém jogar uma batalha, enfim, compor a line-up de um evento seja isso como for, né? Se é uma oficina dentro de um projeto social ou não enfim, tudo isso eu sinto que e ouço de amigos e amigas próximas também que demorou a acontecer bem entre aspas dado a quantidade de tempo que eu tenho de dom t ao longo dos anos. Mas eu entendo também que a cena da dança, é uma cena que vive a partir da persistência. Então, hoje em dia, sinto que eu sou reconhecida e bem aceita no meio dessa comunidade. Óbvio que sempre vão ter pessoas que vão discordar dos trabalhos que a gente faz, mas, no geral, acredito que bem aceita. mas porque eu persisti muito e insisti muito e deixei muito evidente por muito tempo que eu estava muito inserida nisso. Então, eu sempre fui em todos os eventos da minha cidade, todos, não importa quantos tinham no ano, eu ia em todos. Consumia, fomentava, divulgava, investia e também dentro das minhas oportunidades e privilégios sociais também consigo, vez ou outra, viajar para participar de eventos em outras cidades do Centro-Oeste e, às vezes, até mesmo o Sudeste. E aí eu acho que de tantas pessoas me verem e ficarem com essa sensação de poxa, essa menina está aqui de novo, começou esse lugar de tá, ela pesquisa muito, tem que respeitar. Então, hoje em dia eu percebo que o dom t que eu tenho de dança depois de muita pesquisa faz com que as pessoas me reconhecem como um pilar importante da cena. E eu ou esse tipo de comentário com uma certa frequência de que esse reconhecimento vem num lugar de entender que eu também formei essa cena, sabe? Esse é o tipo de retorno que eu tenho recebido, pelo menos nos últimos anos, de agradecimentos voltados para essa questão, de muito obrigada por sempre estar, muito obrigada por sempre estar muito aberta pra

quando alguém quer tirar dúvida muito obrigada por sempre disseminar todo conhecimento que você tem, não querer ficar guardando só pra você, muito obrigada por sempre batalhar, porque eu ouço isso principalmente de mulheres, né porque agora eu comecei a ter mais coragem de querer batalhar também, muito obrigada por sempre querer incentivar as pessoas a quererem treinar, porque agora eu me sinto com mais vontade de estudar dança ao invés de só dançar né, entre aspas então acho que esse reconhecimento vem e se manifesta de um lugar tanto de oportunidades profissionais e, conseqüentemente, financeiras, né? Mas muito desse lugar de tipo, muito obrigada por tudo que você faz pela cena. Eu ouço muito isso, sabe? De, é isso, compor uma cena mesmo e sempre acho que disseminar uma palavra de buscar conhecimento. Acho que eu sou bem uma pessoa que bate nessa tecla, sabe? Do tipo, gente, mas como que a gente pode fazer pra entender isso aqui melhor? Você tem uma sugestão? E você fulano? E você ciclano? Ah eu acho isso! E você? Então, é muito nessa ideia da troca. Toda vez que eu vou nos eventos eu pergunto muito a opinião das pessoas, dou as minhas opiniões também, e sempre danço em qualquer oportunidade que eu tenho e posso. Então, tem uma amostra, ah, me coloca, eu quero dançar. Tem uma batalha, ah, vamos escrever, quero entrar. Tem uma festa, entra na Cypher, sabe? Então, esse lugar de se colocar, eu acho que é o que faz as pessoas hoje em dia, de repente, me olharem com esse respeito e reconhecimento de tá, dá pra ver que ela...insiste muito pra estar aqui onde ela tá, então é isso, é uma dança que faz sentido a gente olhar para e aí algumas pessoas, além do reconhecimento simbólico e ideológico vamos dizer assim também partem pra esse lugar do domínio técnico e aí eu ouço isso também de, nossa, as suas execuções são muito boas o seu corpo é muito bom, você é muito limpo, você dança forte você tem muita consciência corporal, você tem muita musicalidade enfim, eu ouço isso de diversas formas seja de jurados e juradas quando eu estou batalhando ou participando de, porventura, qualquer outra coisa que tenha esse local de avaliação ou só dançando mesmo em algum outro lugar as pessoas chegaram em mim falando nossa, muito bom te ver dançar porque você é muito boa aprendo muito, vendo você se movimentar, enfim.

Pergunta 6: Em um período anterior às redes sociais, o aprendizado de dança de rua acontecia muito por meio de filmes e vídeos de TV. Você chegou a usar esse tipo de material na sua formação inicial? Qual foi a importância deles para você?

Resposta(P4): Como eu disse, eu comecei a dançar em 2012 Mais sério comecei a levar a dança mais a sério em 2012. Então eu vivi muito fortemente esse período anterior às

redes sociais e consumi filmes e videoclipes demais, porque antes de eu dançar de forma mais formal, tendo aula regular, em estúdio, eu já era aquela criança que dançava em casa, né? E o que me fez querer começar a dançar foi definitivamente os videoclipes. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu e minha irmã, a gente passava horas assistindo videoclipes na TV e imitando todo mundo, assim, então eu imitava a Britney Spears, imitava o Já Rule muito, toda vez que ele aparecia na TV, eu gostava de imitar a Ciara, então eu sinto que foi uma conexão muito forte que eu tive com querer dançar, eu acho que os videoclipes me fizeram querer dançar e hoje em dia, né, você liga o YouTube e bota o clipe que você quiser, na época eu tinha que ficar esperando pra ver se o clipe que você queria assistir ia passar ou não, então a gente realmente ficava algumas horas na rede da TV esperando aquele específico clipe, sabe, e aí dentro disso a gente acabava assistindo outros também, né e consumindo esse tipo de material inclusive às vezes de música que a gente não gostava, enfim até chegar a vez de escutar o que a gente queria mas a importância desses videoclipes e desses filmes pra mim porque também assisti bastante esses filmes de dança e tudo mais na época foi essa vontade de querer viver isso eu acho que essa é a importância não foi o que me especializou, entende? Mas foi o que me fez querer fazer algo disso.

Pergunta 7: Você vê o TikTok, Instagram ou o YouTube hoje como uma continuação desse tipo de aprendizado que já existia antes com os cliques e filmes?

Resposta(P4): Eu acredito que o TikTok, o Instagram e o YouTube, eles são uma outra forma de disseminar esse tipo de aprendizado midiático e audiovisual, né? Mas eu não sei se eu os enxergaria como uma continuação desse tipo de aprendizado, porque o formato é bem diferente. E quando eu digo formato, é o formato mesmo. O tempo de duração dos vídeos se é na vertical, se é na horizontal, se dá para colocar dois vídeos ao mesmo tempo dividindo tela ou não. Se a gente fala de videoclipe na TV, que passava na MTV, na Multishow, no TVZ. Eu não enxergo eles da mesma forma que eu enxergo o TikTok, o Instagram e o YouTube que dá para você passar, que dá hoje em dia até para você acelerar o tempo, né? Assistindo duas vezes, enfim então eu acho que não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que é uma oportunidade de aprender com audiovisual ainda assim então como se eles estivessem na mesma categoria, mas ao meu ver de repente não da mesma forma, eu acho que eu não uso o TikTok então pra mim é difícil falar. Eu tenho uma conta no TikTok, mas eu acho que, na minha vida inteira, eu devo ter postado dois vídeos, no máximo. E eu acho que eu entrei no TikTok umas cinco vezes ao todo, ao longo da minha vida. Porque não foi uma rede social que me pegou, mas o Instagram e o YouTube

eu acabo usando bastante. e eu acho que eles aproximaram o YouTube e o Instagram, eles serviram mais o Instagram do que o YouTube até, mas o YouTube também, porque foi ele o start dos vlogs vamos dizer assim, dos vlogs eles aproximaram a gente de pessoas da vida real eu acho que essa que é a diferença os videoclipes na MTV no Multishow, enfim, seja lá qual canal que as pessoas assistiam, os videoclipes eles eram um produto pronto de algum famoso que estava lançando um aparato com a música deles. O Instagram eu posso ver se meu vizinho que decidiu postar um vídeo dançando da sala da casa dele. Então, eu acho que assim, quando eu comecei a usar o Instagram inclusive eu fiquei bem empolgada no início, assim nos primeiros anos de Instagram, porque eu era muito fã de uma galera que não era da minha cidade, e aí quando essa galera postava vídeo treinando em casa, eu ficava louca, porque me dava uma sensação muito grande de que agora finalmente eu podia acompanhar essas pessoas de perto, não só entender como elas se movimentavam, mas entender como elas existiam, o que elas pensavam no dia a dia, como elas se vestiam quando elas não estavam em evento, até isso para mim contavam. E aí assim eu ia entendendo melhor o modus operandi de cada um. Então acho que eles serviram para coisas diferentes. Acho que de repente o Instagram e o TikTok, o TikTok não sei, mas estou fazendo uma exposição com base no que eu ouço falar, acho que para essa aproximação com algumas pessoas, com a realidade, com a rotina de algumas pessoas que hoje em dia está super comercializado. A gente “fakeia” uma rotina para poder postar no Instagram e no TikTok, mas no in do Instagram eu acho que era assim eu acho que ele era mais genuíno. E os videoclipes já eram mais, mais produto pronto. Então, acho que o Instagram deu no início tinha mais sensação de vida real assim E o YouTube um pouco também com o início dos vlogs ali. Mas acho que todas essas plataformas contribuem com a aproximação geográfica, né? Antes não existia a mínima chance de você saber o que uma pessoa de um outro polo geográfico estava fazendo, trabalhando com, né, seja em dança ou não, mas aqui estamos falando de dança, e as redes sociais permitiram que a gente pudesse ver isso melhor. E aí o conteúdo audiovisual, ele segue sendo importante, porque você pode, enfim..., mas eu acho que o formato... Sigo achando que o formato é diferente, porque o YouTube mesmo, você pode pausar, voltar, e ficar vendo a mesma movimentação sete vezes seguidas, se você quiser, num prazo muito curto, né? O clipe era o que eu falei, passava uma vez, se você viu, viu, se você não viu, não viu. Então, acho que foi importante para a gente poder consumir, poder imitar e tentar aprender algumas coisas, mas eu acho que vieram com objetivos diferentes e por isso talvez tenham surtido efeitos diferentes, né?

Pergunta 8: Você já sentiu que a sua formação ou o seu conhecimento em dança foi, de alguma forma, desvalorizado por escolas ou instituições mais formais (academias, teatros)? Se sim, como isso se manifestou?

Resposta(P4): Eu já fiz aula em estúdio que não era voltado só para danças urbanas. Eram estúdios que tinham aula de balé, jazz, sapateado, não sei mais o quê, e tinha aula que eu fazia que era de urbanas. Então, eu já senti essa desvalorização por meio de instituições formais, né? mas não diretamente com o meu trabalho porque não era eu a professora, a turma não era minha, eu era só aluna mas eu via eles tratando a turma que eu fazia parte com desleixo e aí vem aquela velha e comum história, né? Espetáculo de final de ano de estúdio as turmas de balé eram sempre a princesa eram sempre os bons papéis, vamos dizer assim os bons personagens da temática do espetáculo E eu várias vezes já fui lixo, já fui gari, já fui um monte de coisa assim bem pejorativa, porque era a forma que eles enxergavam o tipo de dança que eu praticava, né? E isso assim, desde muito novo, eu fiz esses personagens em espetáculo de escola de dança, né? De estúdio de dança, muito nova, então eu sinto que isso foi uma coisa que também de alguma forma foi trazendo algumas significações pra mim, sabe? Eu acho que em termos de visão geral que o público tem em relação a essas danças é isso. Eu lembro de ouvir de familiares, amigos, né? Nossa, vai dançar essa dança de malandro aí? Pra quê? Enfim. Mas pelas instituições formais como o meu papel profissional com a dança chegou muito recentemente. E hoje em dia eu trabalho em um estúdio que é voltado para as danças urbanas. Então eu não sinto que eu estou sendo, ou já fui desvalorizada pela instituição. Eu, a minha pessoa, eu digo. Mas eu lembro dessa desvalorização com a dança que eu estava performando, assim, executando e fazendo, e aí fica esse exemplo ilustrativo, por exemplo, do dos espetáculos de final de ano de estúdio, e aí a estrutura, né, às vezes a gente sobrava pra gente uma sala pior, né, que a ventilação não era boa, o piso era pior, eles tinham muito menos cuidado com os nossos figurinos nesses estúdios, né, o figurino do balé era sempre muito mais bem produzido e mais caro, e o nosso eles faziam com qualquer tipo de material, questões como essas.

Pergunta 9: Você costuma postar vídeos da sua dança em plataformas como TikTok, Instagram ou YouTube?

Resposta(P4): Em relação aos meus posts, como eu citei anteriormente, eu tenho acho que dois vídeos, se não me engano, no TikTok. O Instagram eu já uso de forma mais ativa e o YouTube eu tenho alguns vídeos lá, mas também são poucos e está desatualizado,

vamos dizer assim. Eu teria que atualizar isso ainda porque agora já são vídeos um pouco mais antigos, né? Até para poder ter também essa plataforma como uma opção de divulgação em portfólio, mas vídeos no Instagram eu costumo postar eu não tenho muitos vídeos no feed. Porque desde que apareceu a opção dos stories acaba que eu postando mais por lá. Só que aí depois esses registros acabam que não ficam, né? Mas quem me segue nas redes acaba tendo bastante contato com o que eu tenho feito com a dança

Pergunta 10: Qual é o seu objetivo principal ao postar seus vídeos (ganhar visibilidade, se conectar, ensinar, ou algo a mais)?

Resposta(P4): E eu acho que o meu objetivo postando esses vídeos é me conectar com a comunidade, com quem faz isso. Porque eu acho que as redes sociais possibilitam essas trocas. Então, às vezes, eu postando um treino, ou postando alguma entrada em batalha, ou entrada de jurado, enfim. aí as pessoas fazem as devolutivas delas depois a gente acaba podendo trocar ideia sobre isso mas eu acho que meu objetivo principal, assim, prioritário, na verdade tem a ver com querer usar a minha própria rede social como um diário de evolução meu então, às vezes eu gosto de parar tirar um tempo pra descer nos vídeos mais antigos, assistir um pouquinho como é que estava o desenvolvimento do meu corpo naquela época e aí rolar para os vídeos mais recentes e ver, e não cair numa comparação prejudicial à minha autoestima, né? Mas enxergar a minha própria evolução para poder ser agraciada e agradecida, me sentir agradecida, na verdade, pelo meu próprio caminho, assim, de entender que tudo que eu tenho feito com tanto próprio tem surtido efeito tem surtido resultado tem tido um porquê e tem levado a lugares hoje acho que posso dizer que eu ando tendo estado muito feliz com a dança que eu executo. E houve um tempo que não era assim. Eu assisti os vídeos e não ficava muito feliz com o que eu estava vendo. Hoje já fico um pouco mais, sempre tenho que aprimorar, mas acho que a minha relação com as redes tem muito a ver também com tentar me tentar ser mais generosa com o que eu tenho produzido em termos de movimento mesmo, então eu gosto de postar pra depois poder voltar e sentir de novo o que eu senti dançando aquele dia, daquele vídeo que eu postei mas também pra gerar esse senso de comunidade de tipo, a galera eu também tô fazendo isso aqui, e vocês daí como é que tá, sabe? Então, pra mim é muito pouco sobre ganhar um reconhecimento de fama. Ou visibilidade de fama. É mais pras pessoas perceberem que eu sigo em movimento, e talvez elas se inspirem nesse sentido de que eu sigo em movimento há tantos anos, muito mais do que a minha dança tá melhor do que

a de não sei quem, sabe? e acho que seria isso acho que é mais me conectar mesmo com a comunidade.

Pergunta 11: Como você descreveria o tempo e a energia que dedica para criar, editar e postar seus vídeos?

Resposta(P4): Agora eu te confesso que eu sou uma pessoa bem preguiçosa para me dedicar para isso. Então é por isso que eu tenho poucos vídeos no feed, porque se você for pensar em quantidade de vídeos gravados meus, eu poderia ter muitos posts, porque eu faço aula todo dia. E aí nas aulas sempre alguém, a gente sempre grava assim. No estúdio que eu faço aula, eles têm esse cuidado de sempre registrar os alunos, então eu tenho muito material. mas eu não gosto muito dessa parte de edição não entendo nada disso sei que seria importante, interessante entender porque hoje em dia a gente sabe que as redes sociais significam um crescimento, né? mas eu não entendo muito de edição então toda vez que eu quero que algum vídeo meu seja editado eu acabo tendo que pedir ajuda eu fico querendo não incomodar as pessoas enfim, tem esse lugar também e tem esse lugar de que eu acho assim, sinceramente, apesar de saber que é um lugar, as plataformas são um lugar, pode ser um lugar muito legal pra essas trocas, eu também não quero tornar a minha dança sobre isso. Então eu prefiro muito mais dançar e aí se alguém puder gravar um vídeo meu eu agradeço, e aí depois se eu sentir de postar eu posto do que dança pensando que alguém vai gravar j pensando que depois eu vou querer postar n muito assim que eu trabalho sabe que eu fã as coisas n que eu existo vamos dizer assim então o tempo e energia que eu dedico para criar editar e postar os vídeos é bem pouco porque acaba que eu não faço isso muito é eu não crio muito eu acabo não criando muito material para o que acontece é eu danço em algum lugar às vezes numa batalha ou uma apresentação jurada, enfim ou faço uma aula, aí isso acaba sendo gravado e eu acabo postando depois mas eu acho que na vida inteira na minha vida inteira de dança eu acho que teve um ou dois vídeos no máximo que eu realmente gravei com a intenção de gravar não foi que eu tava dançando e alguém foi lá e aproveitou pra me gravar mas que eu falei, gente, isso aqui tem que ser gravado então para tudo, eu chamei uma pessoa e falei, ó, a gente vai dançar agora, você pode gravar por favor, enfim, acho que isso aconteceu só umas duas vezes, assim, porque a minha relação com as redes, ela entra nesse lugar de, tipo, pô, é legal, mas é para ser um plus, não é para ser o sobre, sabe? Aí eu acabo não dedicando tanto tempo para isso mesmo. Quando eu tenho tempo livre, assim, na semana,

eu uso mais para treinar, assim, do que para pensar em conteúdo de criação para as redes, entendeu?

Pergunta 12: Você percebe uma relação entre esse esforço (tempo e energia) e a visibilidade (o alcance) que você recebe?

Resposta(P4): E agora eu percebo que a visibilidade, o alcance que as redes sociais me deram é existente, algo que eu posso afirmar que foi concretizado, porque até há uns dois anos atrás eu usava menos o Instagram me divulgando. Na verdade, eu acho que eu usava mais o Instagram, mas para postar coisas mais aleatórias, e tem mais ou menos só uns dois anos que eu comecei a usar ele voltado pra dança mesmo, assim postando as aulas que eu dou, postando os treinos que eu tô participando postando as aulas que eu faço, assim e eu acho que isso fez as pessoas me olharem mais como profissional desse lugar, porque até uns dois anos atrás, mesmo eu vivendo isso muitas horas da semana eu sinto que as pessoas ainda enxergavam que eu tava vivendo a dança como hobby, então Eu acho que tem só uns dois anos, mais ou menos, que as pessoas começaram a me tratar e me olhar como uma profissional da dança. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que eu reformulei as minhas redes para serem um pouco menos sobre o meu pessoal e serem um pouco mais sobre a minha dança, que também é pessoal, né? Mas assim, quanto mais eu fui postando, assim, né? Ó, trabalhei aqui, vim nesse evento aqui, fiz isso aqui, mais convites começaram a aparecer. Agora a sua pergunta foi se eu vejo uma rela entre tempo e energia gasto e a visibilidade eu entendo que essa pode ser uma pegadinha uma pergunta pegadinha porque vezes você vai dedicar muito tempo para editar um vídeo e você vai postar e ele vai ter por que visualiza e a vai ter um ver que você vai editar bem mais ou menos ali na pressa entre uma coisa e outra, vai postar e vai ter um monte de visualização. Então, eu não acredito que é diretamente proporcional, assim, o nível de esforço com certeza traz mais visibilidade. Eu acho que não é isso, porque a plataforma tem as suas próprias diretrizes. Então, essa questão do algoritmo, o que vai ser mostrado para as pessoas, o que não, às vezes não tem a ver com o tempo que você passou editando o vídeo, né? Mas se você faz um trabalho mais metuculoso, é óbvio que em porcentagem a chance de o vídeo dar mais certo, entre aspas, nesse quesito de visibilidade, eu acredito que seja maior, né? mas eu não percebo necessariamente uma relação entre o meu esforço perante as redes sociais e a visibilidade que eu recebi em termos de tempo dedicado a elas, porque eu não dedico muito tempo a elas eu só percebo uma relação entre a visibilidade que eu tenho hoje e um pouco mais da minha aparição nas redes sociais,

mesmo que não seja um mega tempo dedicado da minha vida para criar, editar e postar porque eu mais vou postando que me marcam, assim, eu faço muito reposte também, sabe? então não é um mega esforço de tempo e energia é mais tipo alguém postou vou lá repostar, mas só de estar aparecendo mais esse pequeno esforço de estar um pouco mais presente nas redes sociais eu acho que acabou me dando mais visibilidade sim.

Pergunta 13: Desde que você começou a postar, você precisou fazer alguma alteração na maneira como dança ou edita seus vídeos para conseguir mais alcance (visualizações)?

Resposta(P4): Agora, como eu não faço isso de gravar os vídeos pensando em postar ou dançar pensando em gravar para postar, acaba que eu não precisei fazer muitas alterações na maneira como eu danço pensando nos vídeos. Mas uma coisa que eu percebo é que dentro da categoria das danças urbanas eu acredito que cada dança tem a sua linguagem, sendo bem sincera. Pode ser só uma percepção. eu teria que dar andamento numa pesquisa científica para poder afirmar isso com mais propriedade mas eu tenho a impressão que tem algo que chama atenção do público das danças urbanas como um todo mas também tem os seus respectivos públicos eu acho que, por exemplo a galera da Batalha, do Hip Hop Dance, por exemplo costuma postar e aí eu estou falando isso com base no que eu tenho percebido não tem uma pesquisa sobre isso, tá? costumam postar, por exemplo, vídeos mais em preto e branco do que pessoas que dançam outras coisas. Entende? Então, eu acho que as pessoas do hip-hop, às vezes, também costumam postar, postam muito vídeo de treino, às vezes postam mais vídeos dançando em uma música só do que pessoas que dançam outros estilos de dança, que daí, às vezes, acabam fazendo mixagem de música, porque vezes n um v de treino um v de algo que foi pra enfim estou falando coisas assim tirando da minha cabe meio no freestyle mas eu consigo perceber alguns padrões, alguns padrões de comportamento, tanto de pessoas que vivem culturas específicas dentro dessa grande cultura, que seria a cultura hip hop, mas também pensando na geração atual. Quando eu comecei a usar Instagram, as pessoas postavam mais foto colorida postavam mais foto enfim, com uns filtros mais diferentes, mais chamativos hoje em dia eu acredito que a gente está numa era em que o tipo de conteúdo que tem sido mais disseminado é a clean girl com cabelo mais lambido mais baixinho as pessoas tem usado mais cores neutras aí a gente teria que entender mais de moda pra falar sobre isso, né? mas eu acho que preto, branco, bege tem estado muito em alta novamente, não sei se é só uma impressão minha ou se é algo real, enfim. E aí eu acho que isso acaba caindo também

para as redes. Então, eu percebo que as fotos que têm chamado mais atenção nas redes hoje em dia, de quem eu percebo que são pessoas que têm bastante visibilidade nas redes, são fotos escondendo um pouco mais o rosto, com os ângulos um pouco menos chapados, uma coisa mais discreta, filtros de tons mais escuros, coisas assim. Então eu percebo essas coisas e a n que eu nunca tenha chegado a pensar nisso acho que vez ou outra na hora de escolher um filtro alguma coisa vezes eu fico pensando o que mais bonito o que é mais bonito é complexo, né? Porque daí a gente entra em muitas classificações também do que é bonito e o que não é mais... Às vezes eu me pego pensando em o que comunicaria melhor, né? o que é mais sofisticado, dependendo do que eu estou querendo divulgar, enfim. De vez ou outra, isso passa pela minha cabeça, mas eu acho que é mais assim, passa pela minha cabeça, aí às vezes eu escuto, às vezes não, às vezes eu posto pensando em fazer as coisas com esse cuidado maior, às vezes não. Então, eu não me entrego muito para essas alterações que talvez me gerassem mais alcance e visualização. Tanto que eu não tenho nenhum conteúdo que viralizou muito. Eu acho que o conteúdo que eu tenho que mais viralizou foi uma trend, que é o único vídeo de trend que eu tenho na vida, que é uma coreografia, enfim, de uma dançarina do Brasil, que ela tem essa trend. E aí eu gravei com algumas meninas aqui da cidade, nós postamos e foi um dos vídeos que mais viralizou das minhas redes. assim, porque é um conteúdo que acaba chegando mais fácil mesmo uma coreografia de curta dura de uma m chamativa uma coisa que outras pessoas já estavam gravando, já estavam postando enfim. Mas foi a coisa s que nem esse v eu gravei pensando em viralizar eu só gravei porque eu gostei muito da coreografia, eu falei, gente, amei essa coreografia, e vocês? E aí essas meninas falaram, também, também, nossa, e se a gente pegar um dia... _pra ficar treinando e depois gravar ela só pela diversão, e elas simulam nessa. Na verdade, eu acho que foi até o contrário, uma delas me sugeriu fazer isso e eu topei. acho que não foi sugestão minha não então não acaba que eu acho que desde que eu comecei a utilizar as redes eu não fiz uma mega alteração na maneira como eu danço ou como edito os meus vídeos eu acho que algo que mudou pra mim desde que eu comecei a ser mais profissional da dança é que de alguma forma eu comecei a postar menos sobre a minha vida pessoal nas redes sociais antes eu divulgava mais minha mãe minha família, minhas irmãs enfim, coisas daqui de casa, né, coisas mais pessoais mesmo, e hoje em dia, muito pouco, eu acho que eu tenho estado mais reclusa, assim, não quero muito que as pessoas fiquem sabendo, né, a gente tem vivido tempos mais discretos, eu acredito, contraditoriamente, já que as redes sociais estão bem altas, assim, porque a gente tá mostrando só o que a gente quer mostrar,

literalmente isso, então, não tem toda a vulnerabilidade de mostrar o tudo, né, o todo, vamos dizer assim, então acho que as redes sociais não afetaram a minha dança não. Agora, uma coisa que eu faço antes de postar stories, por exemplo, é analisar o que eu gosto, assim, isso eu faço. Tipo, tem algumas opções de fonte, né, quando você escreve um texto. Eu não, confesso que não acabo pensando em qual fonte chamaria mais público, mas eu penso na fonte que eu acho bonita. Não sei se é a que viraliza ou não, mas eu tenho esse cuidado de pelo menos gostar do que eu tô postando, ao invés de falar, ah, vai qualquer uma mesmo, acho que não chega a ser a esse ponto, né, não chega a ser dessa forma do tipo, ah, vai qualquer coisa, também não me importo, não é que eu me importo zero, é que eu não faço nada, nada mesmo pensando em viralizar, mas eu sempre tento estar muito em comunicação comigo mesma, assim, do tipo, eu não sei se essa é a melhor fonte, não sei se é a que as pessoas gostam mais, mas foi a que eu achei mais bonita, foi a que eu achei mais da hora, né, mais legal, enfim. Então, não é muito pensando no outro, mas eu tento pelo menos pensar em mim, assim, o que eu gostei, o que eu achei legal, ao invés de, tipo assim, ah, então, na verdade, nem vou escolher, a primeira que aparecer aqui vai essa mesmo, sabe? Então, acho que eu, enfim, o meu tempo de esforço, o tempo e energia não é muito buscando visibilidade, é mais buscando uma identidade própria, que daí a gente entra, né, em quesitos de relações públicas, acho que tem a ver também com a imagem que eu passo porque eu tenho que ser minimamente genuína comigo mesma e eu sinto que de alguma forma isso funciona não sei dizer como exatamente, mas eu sinto que de alguma forma isso funciona sim_

Pergunta 14: Muitas pessoas hoje descrevem o esforço de criar e manter a visibilidade nas redes como um "trabalho". Essa ideia faz sentido para você?

Resposta(P4): E aí, com base em tudo isso, eu acredito sim que o esforço para criar e manter a visibilidade nas redes é um trabalho. Eu acredito que é um trabalho, porque dá trabalho, gera trabalho, fomenta trabalhos, né? Poxa, você paga um designer para fazer suas coisas, é um trabalho que está sendo feito, seja você a própria pessoa que faz isso ou não, né? Esse tipo de conteúdo, o tempo e a energia gastos perante a ele, eu enxergo sim como um trabalho. Porque tem muita gente que não quer fazer isso e acaba fazendo porque precisa da visibilidade para se divulgar, para ter mais trabalho, mais oportunidade, e aí conseguir se estabelecer melhor financeiramente com a arte, enfim, tudo isso conta, né? Como eu não trabalho só com isso, eu posso me dar ao luxo de não entrar tanto nessa pira, porque eu tenho outros privilégios sociais, eu tenho outro emprego para além da

dança, tudo isso não facilita alguns processos de desses meus, acredito que por exemplo se eu não tivesse esse outro emprego talvez eu fosse essa pessoa que fosse ter mais atenção para as questões das redes a utilizaria o TikTok enfim faria diferente todas essas outras coisas que eu citei anteriormente então essa ideia faz sentido pra mim sim eu acho que é um super trabalho é um trabalho editar, é um trabalho postar é um trabalho ficar monitorando isso depois pra ver o que deu certo, o que não deu pra reproduzir novamente depois de alguma outra forma enfim, a gente sabe que existem alguns nomes de pessoas que tem conseguido se suceder bem com isso e foi postado até recentemente um vídeo sobre o Caco Aniceto que a designer dele fala no vídeo ele utiliza de algumas fórmulas prontas por exemplo, quando ele mostra a musicalidade da coreografia e ele grava, ele se grava fazendo isso é porque ele sabe que atinge um certo tipo de interesse então tudo isso, você pensar, planejar mapear tudo isso e acompanhar depois, para depois saber as métricas eu acho um super trabalho.

Pergunta 15: Você sente que, apesar da abertura, a plataforma também impõe novas regras ou pressões sobre o que você deve dançar ou postar?

Resposta(P4): E aí, com base nisso, eu acredito sim que as plataformas impõem muitas regras ou pressões sobre o que se posta, sobre o que se dança, porque é isso, né? As pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. Então, se elas querem viver de dança, financeiramente falando, elas precisam de muitas oportunidades, porque às vezes uma oportunidade isolada, o cachê que se recebe não vai ser o suficiente para se sustentar por muito tempo, né? Então, para ter cada vez mais oportunidades, as pessoas precisam serem cada vez mais vistas. E aí, para serem cada vez mais vistas, o algoritmo precisa colaborar. E aí, para o algoritmo precisar colaborar, você precisa entrar dentro de um padrão muito específico, dentro disso tudo que eu falei, edições, ângulos, legendas, filtros, etc. Então, eu imagino que muita gente deve sim sentir que pode ou não pode fazer algo com base nisso, né? Deve deixar de dançar de um jeito que gosta, porque não é o que vai viralizar depois, e aí acaba não fazendo, como o contrário, né? começa a dançar de outras formas, porque sabe que isso vai ter mais chance de viralizar, e, portanto, compensa fazer esse investimento, já que isso pode gerar mais renda depois. Então, eu tenho certeza que isso influencia, apesar de que na minha história pessoal, talvez as coisas não estejam chegando tanto dessa forma, porque eu tenho a oportunidade e o privilégios de fazer com que elas não cheguem e a isso me permite me respeitar assim respeitar a mim mesmo, respeitar meu próprio processo dentro dessas coisas e tenho buscado ter feito as coisas assim, até

porque eu não levo as redes sociais com uma seriedade muito grande e ainda assim eu sinto várias pressões mesmo sem levar com essa seriedade toda, então eu imagino que se eu levasse as pressões seriam ainda maiores, né as ansiedades seriam maiores, as pressões seriam maiores. Enfim, eu acho que é isso, eu acho que eu fico tentando sair dessa curva aí, porque eu não quero perder a minha própria dança no meio disso tudo, eu quero usar as redes sociais mais como comunidade mesmo, e a verdade, a sinceridade, é que vai passando o tempo, vai me dando cada vez menos vontade de usar. então, justamente porque eu tenho enxergado padrões de conteúdo e aí eu já nem sei mais quem são essas pessoas que eu tô acompanhando, sabe me parece na verdade que são só pessoas reproduzindo uma parada ao invés de serem elas próprias realmente se colocando ali, sabe então, hoje em dia são poucos os conteúdos que me chamam a atenção apesar de eu ainda ser, sim, bem ativa assim, nas redes, em termos de consumo não tanto de postagem, mas em termos de consumo, sim mas eu gosto de consumir na lentidão eu gosto de ver vídeo longo eu gosto de ler texto que eu sei que são coisas que na verdade hoje em dia talvez, se eu fosse supor, eu diria que a maioria das pessoas não fazem.